

O‘SIMLIKLARDAN OLINGAN BIOFAOL MODDALAR ASOSIDA GIPOKSIYAGA QARSHI VOSITALAR QIDIRUVI

Hoshimova Gulshodaxon Ibrohimjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlarni
o‘qitish metodikasi (kimyo) mutaxassisligi magistranti

Valiyev Ne‘matjon Valijon o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası dotsenti, PhD

olov_ziyo@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada yuksak organizmlar, ya’ni baliqlar hamda sutemizuvchilar sinflariga mansub organizmlardagi gipoksiya holati, uning kelib chiqish sabablari, salbiy oqibatlari bayon etiladi. Shuningdek, dorivor o‘simlik xomashyosidan olingan, gipoksiyaga qarshi faollik ko‘rsatuvchi, samarali vositalarni qidirib topishda moddalarning struktura-faollik munosabatlariga ko‘ra nazariy tahlillari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: gipoksiya, dorivor o‘simlik, biofaol modda, antigipoksant vosita.

Iqlim o‘zgarishining asosiy oqibatlaridan biri suv havzalarida haroratning oshishi bo‘lib, bu ba’zi oqibatlariga olib keladi. Bir tomondan, organizmlarning kisloroddan foydalanish qobiliyati pasayib ketishi mumkin, chunki suv havzasida yuqori harorat bo‘lganda, gazlarning eruvchanligi pasayadi va kislorod ulardan biri hisoblanadi, shuning uchun yuqori haroratlarda kislorodning erishi kamroq bo‘ladi va natijada suvda kamroq kislorod mavjud bo‘ladi [1]. Boshqa tomondan, Yer sayyorasidagi suvda yashovchi organizmlarning aksariyati ektotermik bo‘lganligi sababli (ular atrof-muhit va bu holda suv haroratini saqlab turadilar), kislorodning erishi bilan bir qatorda iqlim o‘zgarishi ham metabolizm tezligining oshishiga olib keladi. barcha ektotermik turlardan. Keyin erigan kislorod kamroq bo‘ladi, lekin ayni paytda kislorodga bo‘lgan ehtiyoj ko‘proq bo‘ladi, chunki metabolizm tezligi biroz

yuqoriroq bo‘ladi. Shu asnoda, suv umurtqalilari, jumladan baliqlarda gipoksiya holati yuzaga keladi va bu jiddiy muammo hisoblanadi [2].

Baliqdagi gipoksiya - bu suvdagi kislorod miqdori normal nafas olishlari uchun etarli bo‘lmagan darajaga tushirilgan holat. Bu bir necha sabablarga ko‘ra sodir bo‘lishi mumkin:

1. Suvning ifloslanishi: kimyoviy moddalar va organik chiqindilar kabi turli xil moddalar erigan kislorod miqdorini kamaytirishi mumkin.
2. Suv harorati: Iliq suv sovuq suvga qaraganda kamroq kislorodni o‘z ichiga oladi, shuning uchun gipoksiya issiq oylarda tez-tez uchraydi.
3. Aholi zichligi: zich joylashgan suv havzalarida kislorod iste‘moli kislorodni qayta tiklashdan oshib ketishi mumkin.
4. Evtrofikatsiya: Suvdagi ozuqa moddalarining haddan tashqari ko‘pligi (masalan, o‘g‘itlardan) suv o‘tlarining ko‘payishiga olib keladi, ular o‘lib, parchalanib, kislorodni iste‘mol qiladilar.

Gipoksiya baliqlarda stress, ularning sog‘lig‘ining yomonlashishi va hatto ommaviy o‘limga olib kelishi mumkin. Baliqlar uchun bu xatti-harakatlarning o‘zgarishi sifatida namoyon bo‘lishi mumkin, masalan, kislorod izlash uchun sirtga qarab harakatlanishi yoki kamroq faol bo‘lishi.

Tarkibida murakkab fenol birikmalar, jumladan, proantosianglikozidlarni ko‘p miqdorda saqlagan o‘simlik turlaridan ajratib olingan ekstraktlarning chorvachilik, baliqchilik va veterinariya sohalaridagi gipoksiyaga qarshi qo‘llamini topish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Baliqlar uchun tabiiy antigipoksant vositalar, ularning kislorod yetishmovchiligi bilan kurashishiga yordam berishi mumkin. Quyidagi tabiiy moddalar va qo‘shimchalar baliqlarni gipoksiyaga chidamliroq qilishda foydali bo‘lishi mumkin:

1. Spirulina: Ushbu suv o‘ti baliqlarning metabolizmini yaxshilashga yordam beradi va kislorodni samarali ishlatishiga ta’sir qiladi.
2. Astaksantin: Bu tabiiy antioksidant baliqlarda stress va gipoksiyaga chidamlilikni oshirishi mumkin.

3. Aminokislotalar: Masalan, taurin va glutamin baliqlarning ozuqa moddalarini samarali ishlatishi va stressga chidamliligini oshirishi mumkin.

4. Vitaminlar: B guruhidagi vitaminlar, ayniqsa, baliqlarning umumiy salomatligini yaxshilaydi va ularning kislorodga bo‘lgan ehtiyojini kamaytiradi.

5. Dengiz o‘tlari: Ba’zi dengiz o‘tlari, masalan, kombu va vakame, baliqlarga foydali ozuqalar va minerallar bilan ta’minlash orqali gipoksiyaga qarshi kurashda yordam beradi.

6. Polifenollar: Tabiiy ravishda mavjud bo‘lgan moddalar, masalan, rezavorlar va boshqa o‘simliklardan olingan ekstraktlar baliqlarning kislorodga chidamliligini oshirishi mumkin.

Bizning tadqiqot ishimizda baliqlardagi gipoksiya holatlarini samarali bartaraf etishi mumkin bo‘lgan biofaol birikmalarni polifenollar orasidan qidirish maqsad qilib olingan. Polifenollar o‘simliklarda keng tarqalgan tabiiy birikmalar bo‘lib, ularning ko‘plab foydali xususiyatlari bor. Ular asosan antioksidant xususiyatlarga ega bo‘lib, organizmda erkin radikallarni zararsizlantirishga yordam beradi [3]. Polifenollar quyidagi asosiy turlarga bo‘linadi:

1. Flavonoidlar: Bu guruhda eng ko‘p tarqalgan polifenollar joylashgan. Ular mevalar, sabzavotlar, choy va boshqa o‘simliklarda uchraydi. Masalan, quyuq rangli mevalar va sabzavotlarda flavonoidlar ko‘p. Quyida flavanoidlarning ayrim vakillari keltirilgan:

2. Fenol kislotalari: Ushbu birikmalar asosan mevalar va qahvada mavjud. Ular kuchli antioksidant xususiyatlarga ega. Ulardan biri salitsil kislota:

3. Stilbenlar: Bu polifenollar ko‘pincha uzum va qizil vino tarkibida uchraydi va yallig‘lanishga qarshi ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Quyida sis- (chapda) va trans (o‘ngda) holatlardagi stilbenlarning tuzilish formulalari keltirilgan:

4. Ligninlar: Ular ko‘plab o‘simliklarning to‘qimalarida, ayniqsa, donlar va sabzavotlarda mavjud.

Foydali xususiyatlari:

- Antioksidant ta’siri: Polifenollar erkin radikallarni zararsizlantirib, hujayralarning zarar ko‘rishini oldini oladi.
- Yallig‘lanishga qarshi: Ular yallig‘lanishni kamaytirishi va immunitetni kuchaytirishi mumkin.
- Kardiovaskulyar ta’sir: Polifenollar qon tomirlarining sog‘lig‘ini yaxshilashda va qon bosimini pasaytirishda yordam berishi mumkin.
- Metabolizmni yaxshilash: Ba’zi tadqiqotlar polifenollarning metabolizmni qo‘llab-quvvatlashda va yog‘ yoqish jarayonida yordam berishini ko‘rsatmoqda.

Polifenollarning sanab o‘tilgan oxirgi to‘rt foydali xususiyati ularning gipoksiya holatiga ham ijobiy ta’siri bo‘rligidan dalolat beradi. O‘zbekiston florasida o‘simlik turlariga nisbatan miqdor va sifat bo‘yicha yuqori ekanligi, ularning aksariyati dorivor turlar ekanligini hisobga olgan holda, tadqiqotlarimizni polifenollar saqlovchi o‘simlik turlarining kimyoviy tarkibini adabiyotlardagi ma’lumotlar bo‘yicha o‘rganishni boshladik. Bu boradagi izlanishlar davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Muller, Mathieu; Bouguelia, Sihem; Goy, Romy-Alice; Yoris, Alison; Berlin, Jeanne; Meche, Perrine; Rocher, Vincent; Mertens, Sharon; Dudal, Yves (2014). “International cross-validation of a BOD5 surrogate”. Environmental Science and Pollution Research. 21 (23): 13642–13645.

2. Чернова Л.В. I. Влияние температуры на динамику цвета плавников и двигательной активности взрослых аквариумных рыбок при острой гипоксии // МНИЖ. 2014. №3-4 (22).

3. Manach, Claudine; Scalbert, Augustin; Morand, Christine; Rémésy, Christian; Jiménez, Liliana (2004-05-01). "[Polyphenols: food sources and bioavailability](#)". The American Journal of Clinical Nutrition. 79 (5): 727-747